

RECALL DE REFERÈNCIES TEÒRIQUES I MATERIALS DIDÀCTICS

PROJECTE INNOVACIÓ DOCENT:
POTENCIANT LA SOSTENIBILITAT I LA
RESPONSABILITAT SOCIAL A TRAVÉS
DE COMPETÈNCIES INVESTIGADORES EN
EL GRAU D'EDUCACIÓ SOCIAL DE LA
FACULTAT D'EDUCACIÓ

2024RSU-UB/013

Mihaela Vancea
Julio Rodríguez Rodríguez
Carolina Quirós Domínguez
Amanda Aliende da Matta
Mercedes Pilar Blanco Navarro

BASES DE L'EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (EDS)

Burns, Heather. (2011). Teaching for transformation:(Re) Designing sustainability courses based on ecological principles. *Journal of Sustainability Education*, 2.

https://pdxscholar.library.pdx.edu/elp_fac/20/

Burns, Heather. (2024). *Transformative Sustainability Pedagogy: Designing and Facilitating Eco-Spiritual Learning*. Springer Nature.

Collazo Expósito, Leslie Mahe, i Granados Sánchez, Jesús (2020). Implementation of SDGs in university teaching: A course for professional development of teachers in education for sustainability for a transformative action. *Sustainability*, 12(19), 8267.

<https://doi.org/10.3390/su12198267>

Hemenway, Toby. (2009). *Gaia's garden: a guide to home-scale permaculture*. Chelsea Green Publishing.

Kumar, Satish. (2002). *You are therefore I am: A declaration of dependence*. Bloomsbury Publishing.

Vaughn-Lee, Llewellyn. (2016). *Spiritual ecology: The cry of the earth*. The Golden Sufi

Center. Imatges d'ús lliure, Freepik:

<https://www.freepik.com/>

COMPETÈNCIES CLAU PER A LA SOSTENIBILITAT

United Nations Economic Commission for Europe [UNECE] (2012). Learning for the future. Competencies in education for Sustainable Development. UNECE.
<https://unece.org/environment-policy/publications/competences-esd>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2017). Education for Sustainable Development Goals - Learning Objectives. UNESCO.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423>

Cebria Bernat, G., & Pubill, M. J. (2014). Competencias profesionales en Educación para la Sostenibilidad: un estudio exploratorio de la visión de futuros maestros. Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas, 29-49.
<https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.877>

METODOLOGIES EN EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (EDS)

Bibliografía

Burns, H. (2024). The Burns Model of Sustainability Pedagogy. In: Transformative Sustainability Pedagogy. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-56752-0_21

Burns, Heather. (2024). Transformative Sustainability Pedagogy: Designing and Facilitating Eco-Spiritual Learning. Springer Nature.

METODOLOGIES EN EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (EDS)

Recursos

UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development Goals – Learning Goals. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444/PDF/247444eng.pdf.multi>.

ACUP Associació Catalana d'Universitats Públiques; (s.f.). Arxiu Bones pràctiques - Metodologies innovadores. <https://bonespractiques.acup.cat/categoria-bona-practica/metodologies-innovadores/>.

IDP_ICE-UB Institut de Desenvolupament Professional de la Universitat de Barcelona. (s.f.). Portal de Bones Pràctiques Docents. <http://www.ub.edu/bonespractiquesdocents/ca/portfolio>.

Jarauta, Beatriz, Hervás, Gabriel i Calduch, Isaac. (s.f.). Catàleg d'estratègies de docència mixta. Projecte RIMDA DOCÈNCIA MIXTA (RIMDA-DM). https://www.ub.edu/rimda/estrategies_dm.

Universitat de Barcelona. (s.f.). Metodologies actives i TIC. Portal UBTv. <https://www.ub.edu/ubtv/colleccio/series/metodologies-actives-i-tic>.

Universitat de Barcelona. (s.f.). Metodologies actives i TIC. Projecte Metodologies actives i TIC. <https://www.ub.edu/portal/web/metodologies/home>.